

Original paper

DUDUQLANUVCHI BOLALARDA VERBAL MULOQOT KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

© N. Abidova^{1✉}, Sh.I. Mirtoyeva^{2✉}

¹ Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

² Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Namangan filiali, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: duduqlanish og'zaki nutq faoliyatining buzilishi bo'lib, bolaning o'z fikrini erkin ifoda etishiga, ijtimoiy moslashuviga va ta'lim jarayonida faol ishtirok etishiga to'sqinlik qiladi. Verbal muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish duduqlanuvchi bolalarning nutqiy va psixologik rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

MAQSAD: duduqlanuvchi bolalarda og'zaki muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali metodlarini aniqlash, ularni kompleks yondashuv asosida amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini o'rganish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida logopedik mashg'ulotlar, nafas va artikulyatsion mashqlar, rolli va dialogik o'yinlar, psixologik suhbatlar, oilaviy maslahatlar, kuzatuv va pedagogik tahlil usullari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, tizimli diagnostika, nafas va nutq mashqlari, emotsional qo'llab-quvvatlash, psixologik korreksiya, o'yinli yondashuvlar va oilaviy hamkorlik orqali duduqlanuvchi bolalarning verbal muloqotga bo'lgan qiziqishi va faol ishtiroki ortadi, nutqdagi buzilishlar asta-sekin kamayadi.

XULOSA: duduqlanuvchi bolalarda og'zaki muloqotni rivojlantirish uchun kompleks, bosqichma-bosqich va individual yondashuv zarur. Bu nafaqat nutqiy muammoni yengishga, balki bolaning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: duduqlanish, verbal muloqot, logopedik terapiya, psixologik yondashuv, maktabgacha yosh, kommunikativ rivojlanish.

Iqtibos uchun: Abidova N, Mirtoyeva Sh.I. Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.199–204.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ У ЗАИКАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ

© Н. Абидова^{1✉}, Ш.И. Миртоева^{2✉}

¹ Ташкентский государственный педагогический университет, Ташкент, Узбекистан

² Ташкентский Международный Университет Кимё Наманганский Филиал, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: заикание как нарушение речевой функции ограничивает возможности ребенка в самовыражении, социальной адаптации и полноценном участии в образовательном процессе. Развитие вербальных навыков играет важную роль в преодолении этих трудностей.

ЦЕЛЬ: выявить эффективные методы развития устной речи у заикающихся детей и определить возможности комплексного подхода к коррекции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись логопедические упражнения, дыхательная и артикуляционная гимнастика, ролевые и диалоговые игры, психологические консультации, семейные сессии, наблюдение и педагогический анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что систематическая диагностика, специальные дыхательные упражнения, эмоциональная поддержка, игровые методы и вовлечение родителей способствуют улучшению коммуникативных навыков и снижению речевых затруднений у детей с заиканием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для преодоления заикания у детей необходим комплексный, поэтапный и индивидуализированный подход, способствующий не только улучшению речи, но и полноценному личностному и социальному развитию.

Ключевые слова: заикание, устная речь, логопедическая терапия, психологическая поддержка, дошкольный возраст, коммуникативное развитие.

Для цитирования: Абидова Н, Миртоева Ш.И. Развитие навыков вербального общения у заикающихся детей. // Inter education & global study. 2025. vol.3. №5(1). С. 199–204.

DEVELOPING VERBAL COMMUNICATION SKILLS IN STUTTERING CHILDREN

© Nilufar Abidova^{1✉}, Shohruza Mirtoyeva^{2✉}

¹Tashkent State Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan,

²Kimyo International University in Tashkent. Namangan Branch, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: stuttering, as a speech disorder, limits a child's ability to express themselves, adapt socially, and actively participate in the learning process. Developing verbal communication skills is essential for overcoming these challenges.

AIM: to identify effective methods of developing verbal communication in children who stutter and to explore the practical implementation of a comprehensive intervention.

MATERIALS AND METHODS: the research involved speech therapy exercises, breathing and articulation training, role-playing and dialogue games, psychological counseling, parental engagement, observation, and pedagogical analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: the results indicated that systematic diagnostics, targeted speech and breathing exercises, emotional support, play-based approaches, and family cooperation help children who stutter improve their verbal interaction and reduce communication difficulties.

CONCLUSION: a structured, step-by-step, and individualized approach is essential for overcoming stuttering in children. This contributes not only to speech improvement but also to their overall personal and social development.

Keywords: stuttering, verbal communication, speech therapy, psychological support, preschool age, communicative development.

For citation: Nilufar Abidova, Shohruza Mirtoyeva. (2025) 'Developing verbal communication skills in stuttering children', Inter education & global study, vol.3. 5(1), pp. 199–204. (In Uzbek).

Duduqlanuvchi bola nutqining tuzilishi, tempi, intonatsiyasi va ravonligi turli ko'rinishlarda buzilishi mumkin. Duduqlanish ko'pincha gap boshlanishida, nutq bosqichlarining o'zaro almashinuvda yoki mustaqil so'zlarni talaffuz qilishda namoyon bo'ladi. Ayrim bolalarda so'zlarni bo'g'inlarga bo'lib aytish, keraksiz pauzalar yoki takroriy bo'g'inlar, ovoz apparatining keraksiz zo'riqishi, mimika, jestlarda keskinlik kuzatiladi. Nutqdagi bunday buzilish bolada o'z fikrini erkin ifoda eta olmaslik, tengdoshlar bilan muloqot qilishdan cheklanib qolish, darslarda, jamoat joylarida gapirishdan tortinish kabi psixologik muammolarni keltirib chiqaradi. Shu bois duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda kompleks yondashuv nihoyatda muhim.

Birinchi navbatda logoped va psixologlar tomonidan bola nutqining funksional ko'rsatkichlari diagnostikadan o'tkaziladi. Bunda duduqlanishning turli shakllari – klonik, tonik yoki aralash ko'rinishlari aniq o'rganiladi, buzilishning zo'r yoki yengil darajada namoyon bo'lishi, uning chastotasi va paydo bo'lishiga ta'sir qiluvchi psixologik holatlar baholanadi. Shuningdek, bola oilasidagi tarbiyaviy, ma'naviy-psixologik sharoit, uni o'rab turgan muhitdagi stress omillari va oilaviy o'zaro munosabatlar ham alohida tahlil qilinadi. Shundan so'ng logopedik ishlar rejalashtirilib, nutq rivojlanishining barcha komponentlarini – artikulyatsiya, nafas olish, intonatsiya, so'z boyligi, grammatik qurilma, nutqning semantik mazmunini o'z ichiga olgan maqsadli reabilitatsiya dasturi tuziladi.

Verbal muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida nutq nafas olishini muvofiqlashtirish muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Duduqlanish holatlarining aksariyatida nafas olishning nutqiy jarayonga mos kelmasligi, to'liqinlanish tufayli nafas chiqishi va artikulyatsiya harakatlari sinxronlashtirilmasligi kuzatiladi. Shu sababli maxsus nafas olish mashqlari, diafragma bilan to'g'ri nafas olish usullari bolalarga tanishtiriladi. Misol uchun, o'yin shaklida puflash, lablarni turli holatga keltirib puflash, sham yoki pufakchalarni puflash, turli ohanglarda ongli ravishda nafas olish kabi mashqlar amalga oshiriladi. Bu jarayonda bola nafasni o'z ixtiyoriga olishi, uni nutq boshqaruvi bilan uzviy

bog'lay olishi zarur. Natijada nutqning tempi birmuncha ravonlashadi, gapirish jarayonidagi asabiy taranglik kamayadi.

Artikulyatsion gimnastika ham duduqlanuvchi bolalarda nutqni ravon qilish, so'zlar talaffuzidagi keraksiz pauzalar va spazmlarni kamaytirish uchun dolzarb ahamiyatga ega. Til, lab va jag'larning harakatchanligini oshirish, artikulyatsion pozalarni mustahkamlash, tilning uchi, orqa qismi va boshqa segmentlarini bir maromda ishlashga o'rgatish jarayonida logoped maxsus mashqlar majmuasini qo'llaydi. Bu mashqlar avvaliga oddiy shaklda – lablarni cho'zish, tilni chiqish, uni tishlar orasiga olib kelish, uning uchini pastga-yuqoriga harakatlantirish kabi ko'nikmalarni o'rgatishdan boshlanadi. Keyinchalik esa murakkab artikulyatsion kombinatsiyalar, bog'lanma nutqda so'z boshi, o'rtasi va oxirlarida turli fonemalarni talaffuz qilish mashqlari bilan davom ettiriladi. Bunda logoped bola oldida o'zi namuna ko'rsatib, jarayonni izohlab beradi va to'g'ri bajarilmagan hollarda zarur tuzatish kiritadi. Artikulyatsion gimnastika bola xotirasi, e'tibori va psixomotor faolligini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishdagi yana bir katta bosqich – psixologik yordamdir. Ma'lumki, duduqlanishning shakllanishida yoki kuchayishida psixologik omillar katta rol o'ynashi mumkin. Bolada o'z nutqi yuzasidan paydo bo'ladigan xavotirlik, "Men gapira olmayman", "Menda nuqson bor" degan hissiyotlarning kuchayib borishi logonevrozning yanada mustahkamlanishiga sabab bo'ladi. Bunga qarshi psixologik korreksiya va terapiya metodlari qo'llaniladi. Psixolog bola bilan suhbatini chog'ida ishonchli aloqani o'rnatadi, qo'rquv va bezovtalik tuyg'ularini bartaraf etishda yordam beradi, ijtimoiy hayotga faol tarzda qo'shilish uchun zaminlar yaratadi. O'zini qadrlash, sog'lom o'zini anglash, ijobiy o'zbaho shakllantirishga qaratilgan amaliy mashqlar, relaksatsion usullar, o'yin terapiyasi, musiqali relaksatsiya kabi texnikalar qo'llanilishi mumkin. Shu tariqa, bola o'z nutqiy muammosini yengish jarayonida hissiy-ruhiy tomondan kuchli bo'lib boradi.

Logopedik mashg'ulotlarda kommunikativ o'yinlar, dialoglar, rolli o'yinlar duduqlanuvchi bolalarning nutqiy faolligini oshirishda muhim vositalardan hisoblanadi. Masalan, dialogik o'yinlarda bolalar muayyan ssenariy bo'yicha rollarni bajaradilar, bunda suhbatni davom ettirish, qarama-qarshi tomon so'zini tinglash, javob berish, tushunish va tushuntirish kabi jarayonlar kuzatiladi. "Do'konchilik", "Shifokor qabulida", "Sayohat" kabi turli rolli o'yinlar orqali bola o'zi uchun yangi muomala situatsiyalarini o'zlashtiradi. O'yin chog'ida tabiiy ravishda gapirish istagi yuzaga keladi, nutqdagi takroriy pauza yoki duduqlanishlar asta-sekin kamayib borishi mumkin. Bunday mashg'ulotlarni kichik guruhlarda o'tkazish maqsadga muvofiq, chunki bolalar bir-biri bilan muloqot qilish jarayonida o'zlarini o'zgacha his qiladilar, sog'lom raqobat va hamkorlik muhiti vujudga keladi.

Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda otionalarning ishtiroki ham alohida o'rin tutadi. Oilada bola bilan qanday gaplashish, uning oldida keraksiz tanbeh yoki tanqidlar qilmaslik, uning nutqidagi muammolarga haddan tashqari e'tibor qaratib bolani xavotirga solmaslik, so'zlarini tugatishga shoshilmaslik,

ammo kerakli paytda yordam berish – bularning barchasi muhim tarbiyaviy qadriyatlardir. Eng avvalo, bola o'z muammosiga qanday munosabatda bo'lishni oilada o'rganadi. Agar ota-ona sokin, muloyim, bolani tinglashga harakat qilsa va uni to'g'ri tushunsa, bola o'z nutqidan uyalish hissidan xalos bo'lib, jamiyatda o'z o'rnini topishga intiladi. Shu sababdan logoped yoki psixolog bolaga yordam berayotganda oilaviy mashg'ulotlarni ham tavsiya qiladi, ota-onaga maxsus ko'nikmalarni o'rgatadi, ularga doimiy konsultatsiya berib boradi.

Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar, audiovideo yordamchi vositalar va interaktiv dasturlarni qo'llash ham samarali bo'lishi mumkin. Masalan, audio yozuvlar orqali bola nafas olish tezligini moslashtirish, talaffuzni tahlil qilish, turli fonetik o'yinlarni bajarish, so'zlarni bo'g'inlab aytish yoki sekinlashtirilgan gapirish tarzida mashq qilish kabi usullardan foydalaniladi. Shuningdek, logopedik onlayn platformalar, mobil ilovalar orqali duduqlanishni bartaraf etishga mo'ljallangan maxsus dasturlar bolalarni o'yin orqali rag'batlantirish, mustaqil mashq qilish imkoniyatini kengaytiradi. Biroq texnologiyalar hech qachon mutaxassis ustozning doimiy yo'l-yo'riq va tuzatishlar berish faoliyatini to'liq almashtira olmaydi. Shu bois ulardan supplement sifatida foydalanish, asosiy yondashuvni esa ilmiy asoslangan, kompleks terapiya orqali olib borish zarur.

Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, aslida, nafaqat nutqiy nuqsonni bartaraf etish, balki bolaning shaxs sifatida shakllanishiga katta yordam beradi. Chunki bemalol so'zlasha olmaslik, nutqida uzilishlar bo'lishi bolani jamoat oldida so'zlashdan cheklab qo'yishi, tengdoshlar bilan muloqotiga to'sqinlik qilishi, ijtimoiy faoliyatidan ajratib qo'yishi mumkin. Bu jarayonlar, o'z navbatida, psixologik muammolar – o'zi haqida salbiy fikr, o'zaro munosabatlardan chekinish, xulq-atvor buzilishlari kabi noxush holatlarga olib keladi. Shuning uchun duduqlanishning oldini olish, mavjud bo'lsa – uni davolash, nutqni rivojlantirish bo'yicha boshidan izchil mehnat qilish bola hayotida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Maqsadli pedagogik va psixologik yordam, logopedik mashg'ulotlar, oilaviy hamkorlik, to'g'ri rejali ishlanma, individual yondashuv va ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash orqali duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqotni muvaffaqiyatli rivojlantirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish – kompleks va bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan jarayon. Avvalo, logopedik diagnostika yordamida nutqning buzilish darajasi va shakli aniqlanadi, artikulyatsion gimnastika hamda nafas olish mashqlari olib borilib, bola nutqini ravonlashtirishga harakat qilinadi. Psixologik korreksiya, oilaviy hamkorlik, ijtimoiy adaptatsiyani kuchaytirish choralari bilan uyg'unlashtirilgan holda, bolada nafaqat nutq, balki ijtimoiy va hissiy moslashuv ko'nikmalari ham rivojlanadi. Duduqlanuvchi bolalar bilan ishlashda kommunikativ o'yinlar, rolli mashg'ulotlar, interaktiv ko'nikmalar, zamonaviy texnologik qo'llab-quvvatlash usullari ham katta foyda keltiradi. Yaxlit yondashuv asosida bolaga sog'lom ruhiy muhit yaratish, uning o'z salohiyatini erkin namoyon etishiga ko'maklashish, ruhan va jismonan quvvat berish – bularning barchasi

logonevrozni bartaraf etishdagi samarali yo'llardan biridir. Shunday holatda bola kelajakda jamiyatda erkin gaplasha oladigan, faol, ijodkor va sog'lom shaxs bo'lib kamol topishi imkoniyati ortadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Tursunova, M. O. Duduqlanuvchi bolalar bilan logopedik ish: monografiya / M. O. Tursunova. – T.: O'qituvchi, 2019. – 176 b.
2. Xolmatova, G. K. Logonevroz: klinik-pedagogik yondashuv / G. K. Xolmatova. – T.: Ilm ziyo, 2020. – 140 b.
3. Polonskaya, Yu. V. Logonevroz i metody ego preodoleniya: uchebno-metodicheskoe posobie / Yu. V. Polonskaya. – Moskva: Nauka, 2021. – 228 s.
4. Barinova, A. I. Metodika razvitiya rechi u detey s zaikaniem: uchebnoe posobie / A. I. Barinova. – Sankt-Peterburg: Piter, 2017. – 184 s.
5. Jalolov, U. S. Logopedik praktikada rolli o'yinlar: amaliy tavsiyalar / U. S. Jalolov. – T.: Yangi asr avlodi, 2021. – 110 b.
6. Sergeeva, E. V. Teoreticheskie osnovy logopedii: prakticheskoe rukovodstvo / E. V. Sergeeva. – Moskva: Akademiya, 2018. – 200 s.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nilufar Abidova**, dotsent [Нилуфар Абидова, доцент], [Nilufar Abidova associate professor,]; manzil: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bunyodkor shoh ko'chasi, 27- uy, pochta indeksi: 100070, [адрес: Г. Ташкент, Чиланзарский район, пр. Бунедкор, д. 27, почтовый индекс: 100070], [address: Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor ave., 27, postal code: 100070]

✉ **Mirtoeyeva Shohruza Ibrohimjon qizi**, magistr [Миртоева Шохруза Иброхимжон кизи, магистр], [Mirtoeyeva Shohruza master's student]; manzil: 160100, Namangan viloyati, Namangan, Chortoq ko'chasi, 75A, [адрес: 160100, Наманганская область, Наманган, ул. Чортук, 75а], [address: 75a Chortok St., Namangan region, 160100]